

El Proceso de Independencia de Timor-Leste y la Explotación de Hidrocarburos en el Mar de Timor

Javier FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

La isla de Timor se encuentra en la actualidad dividida en dos estados diferenciados. La parte occidental de Timor se encuentra dentro del estado indonesio. La parte oriental constituye un estado soberano que ha obtenido recientemente la independencia: Timor-Leste. La organización de las Naciones Unidas (NNUU) ha jugado un papel esencial para que este territorio alcanzara la independencia.

Para alcanzar su situación actual como estado independiente, Timor-Leste ha pasado por diversas fases: Primero, emancipándose de Portugal. Posteriormente, sufriendo varias décadas de ocupación por par-

te del vecino país de Indonesia.

Además, la presencia de hidrocarburos en los fondos marinos del Mar de Timor ha añadido a la cuestión de la soberanía por el territorio la controversia sobre la delimitación de fronteras con Australia y la explotación de los recursos presentes en la zona.

PASADO HISTÓRICO COLONIAL

La presencia de marinos portugueses en la Isla de Timor se remonta a las expediciones desarrolladas durante el siglo XV. Inicialmente se desarrolló una actividad de intercambio comercial. Pero poco a poco se dio paso a la construcción de factorías con la presencia permanente de ciertos elementos en la isla. En paralelo, la llegada de los

holandeses a las islas de la actual Indonesia dio lugar igualmente a la ocupación de enclaves en la Isla de Timor.

La presencia de ambas potencias en la región generó la confrontación entre holandeses y portugueses, así como a la división de la isla en dos áreas de influencia. Timor-Leste es la zona que se corresponde con el área de influencia bajo dominio colonial portugués y conocido como Timor Oriental.

La presencia portuguesa ha condicionado además el carácter religioso de su población, donde la comunidad católica es aún hoy mayoritaria. *“La influencia de la iglesia católica, debida a la presencia de misioneros portugueses desde me-*

Mapa náutico de la isla de Timor (1731).

Carta histórica que muestra la isla de Timor en el contexto de la expansión colonial portuguesa y neerlandesa, antecedente de la actual división entre Timor Occidental (Indonesia) y Timor Oriental (Timor-Leste), y reflejo temprano de la importancia estratégica y territorial de la isla en el Sudeste Asiático.

Fuente: Wikipedia.

Manifestación en apoyo a la independencia de Timor Oriental celebrada en Australia en septiembre de 1999. La imagen refleja la dimensión internacional que adquirió el conflicto timorense en la fase final del proceso de autodeterminación, cuando amplios sectores de la sociedad civil —especialmente en países de la región Asia-Pacífico— comenzaron a movilizarse para denunciar la violencia ejercida tras el referéndum promovido por las Naciones Unidas. Este clima de opinión internacional favoreció la adopción de medidas más firmes por parte del Consejo de Seguridad, incluyendo la autorización de la fuerza multinacional INTERFET y el establecimiento posterior de la Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), elementos decisivos para la estabilización del territorio y la transición hacia la soberanía plena. Foto: Chris Johnson (Wikipedia)

diados el siglo XVI, ha hecho del pueblo de Timor el único con creencias católicas en una región mayoritariamente musulmana” (Gil, 1996, pág. 74).

Durante la Segunda Guerra Mundial y violando la neutralidad portuguesa, fuerzas holandesas y australianas ocuparían Timor Oriental con el pretexto de evitar su conquista por parte de Japón. Japón expulsaría a las fuerzas de Países Bajos ocupando sus colonias, conocidas entonces como Indias Orientales Holandesas, y Timor Oriental.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial las antiguas potencias europeas pugnarían por hacerse de nuevo con el control de los territorios ocupados por Japón durante el conflicto.

Países Bajos trata de recuperar el control de la colonia enfrentándose a un fuerte movimiento nacionalista y finalmente acepta la indepen-

dencia de Indonesia en la Conferencia de la Mesa Redonda celebrada en La Haya en 1949.

Sin embargo, en Timor Oriental, la ausencia de un movimiento nacionalista tan organizado como en Indonesia permitió que Portugal recuperase fácilmente el control de la colonia tras el conflicto y mantuviese el control de la misma hasta 1975.

LA SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL DURANTE EL PERIODO DE LA DESCOLONIZACIÓN

Con independencia de las actuaciones de las potencias coloniales por recuperar sus antiguas áreas de influencia, las NNUU abren un periodo favorable a la descolonización de los territorios administrados bajo el régimen colonial. En este sentido en el seno de las NNUU se acuerda una lista de territorios pendientes que, conforme al derecho de autodeterminación de los pueblos, podían optar a

la independencia. Así, en 1963 se incluye el territorio de Timor Oriental en la lista de territorios no autónomos, bajo la administración de Portugal como potencia colonizadora (Naciones Unidas, 2025).

En el marco de este proceso, desde los años 60 se va produciendo un deterioro progresivo de la situación en las colonias portuguesas. Las guerras coloniales en Angola, Mozambique o Guinea-Bissau, constituyeron una fuente de creciente inestabilidad interna a lo que se suma el deterioro del régimen de Salazar. En ese contexto se produce la Revolución de los Claveles de 1974, que supone la caída de la dictadura de Salazar y la llegada de un nuevo gobierno favorable a la autodeterminación de las colonias.

Ante estos sucesos, en 1975 se inicia el abandono de la colonia por parte de Portugal y se proclama la

independencia de Timor Oriental. Sin embargo, en diciembre se produce la ocupación por parte de las fuerzas armadas de Indonesia del territorio.

Además, se crean varios grupos armados en la región. Del lado favorable a la independencia de Timor Oriental se encontraban la UDT (Unión Democrática Timorense) y el FRETILIN (Frente Revolucionario de Timor-Leste Independiente) un grupo nacionalista con tintes revolucionarios. Favorables a la ocupación de Indonesia estaban APODETI (Asociación Popular Democrática Timorense) y KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain* o Asociación de Hijos de Timor Guerreros).

La disputa entre grupos independentistas y partidarios de la adhesión a Indonesia genera un estado de guerra civil en el que se produjeron muertes y violaciones de los derechos humanos. *“Muchos timorenses fueron asesinados y hasta 500.000 fueron desplazados de sus hogares, aproximadamente la mitad abandonó el territorio, en algunos casos por la fuerza”* (UNTAET,

2002).

Por otra parte, la cuestión de Timor se daría a conocer en el plano internacional a partir de diversos sucesos. En 1989 el Papa Juan Pablo II visitó Dili, capital de Timor Oriental. La situación violenta tuvo cierto impacto internacional a través de sucesos como la masacre del cementerio de Santa Cruz, donde se produjo la muerte de 200 personas en 1991. *“En 1975 [la población de Timor Oriental] era de 700.000 habitantes. Diez años después, la cifra había descendido hasta los 500.000”* (Gil, 1996, pág. 74).

Además, en 1996 se otorgó el Premio Nobel de la Paz a José Ramos Horta y al Obispo de Dili Carlos Filipe Ximenes Belo. Ambos habían denunciado los abusos contra los derechos humanos perpetrados en Timor y abogaban por una solución pacífica del conflicto sobre la base del derecho de los timorenses a la autodeterminación.

Todo esto aumentó el impacto en el ámbito internacional y favoreció que se creara un entorno propicio a la causa independentista de Timor

Oriental.

LA ACTUACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE TIMOR-LESTE

Indonesia contaba con el apoyo internacional de EEUU, así como la connivencia de Australia en cuestiones como la delimitación de fronteras marítimas en el Mar de Timor. Por su parte, las NNUU aplicaron una serie de medidas para resolver la cuestión respecto a la soberanía del territorio. Esta labor sería decisiva para la resolución de la cuestión de Timor Oriental y la eventual independencia de Timor-Leste.

“Indonesia ya había invadido el país, pero las Naciones Unidas no permanecieron inactivas, enviaron una misión a cargo de un Representante Especial que desde el primer momento intentó acercarse a la verdadera situación en la que se encontraba el Timor invadido. En este sentido, Yakarta, a pesar de las maniobras de su diplomacia dentro y fuera de la organización, no pudo conseguir una ratificación por parte de las Naciones Unidas. Ninguno de sus órganos estuvo

Efectivos del contingente portugués de la UNTAET realizan una patrulla de seguridad en el distrito de Becora, Dili, durante el periodo de transición hacia la independencia de Timor Oriental.

Foto: UN Photo / Eskinder Debebe, 1 de marzo de 2000.

Un miembro de la misión de paz de la ONU (UNTAET) juega con una niña en Hera, Timor Oriental, durante la fase de transición hacia la independencia tras el referéndum de 1999. Foto: UN Photo / Eskinder Debebe, 2 de marzo de 2000.

dispuesto a plegarse a sus intereses” (Santano, 2015, pág. 329).

En 1999, el Consejo de Seguridad de las NNUU acuerda la Resolución 1246 que establece la Misión de las NNUU para Timor Oriental o *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) con la finalidad de organizar un referéndum en el que, conforme al derecho de autodeterminación, los timorenses pudieran decidir sobre la adhesión a Indonesia o su independencia como estado independiente (Consejo de Seguridad, 1999).

Finalmente, el 30 de agosto de ese mismo año se celebra el referéndum donde una amplia mayoría de la población se manifiesta a favor de la independencia del territorio.

No obstante, ante el aumento de la violencia por parte de las milicias favorables a la ocupación indonesia y los ataques contra elementos de UNAMET, el Consejo de Seguridad acuerda la Resolución 1264 por la que se aprueba una intervención de fuerzas internacionales (*International Force East Timor* o INTERFET) liderada por Australia (Consejo de Seguridad, 1999). El liderazgo de Australia en la resolución de la cuestión de Timor puede

enmarcarse en su interés particular para delimitar las fronteras marítimas en el Mar de Timor.

Ante estos acontecimientos y durante el mes de septiembre, el presidente indonesio *Bacharuddin Jusuf Habibie* reconocería públicamente el resultado del referéndum, aceptándolo, y las fuerzas indonesias iniciarían el repliegue de Timor Oriental. Por su parte el Consejo de Seguridad acordaría la resolución 1272 que establecería la *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) como órgano de gobierno transitorio complementario a la acción de la fuerza militar de INTERFET (Consejo de Seguridad, 1999).

La UNTAET desarrolló las funciones propias de un gobierno provisional: Administró el territorio, contribuyó a la creación de instituciones de gobierno administración y de seguridad, apoyó el desarrollo legislativo y supervisó la redacción de la Constitución y finalmente contribuyó a la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente.

Como culminación del proceso de independencia, en 2002 se produce

la transferencia de autoridad formal entra las NNUU y las autoridades de Timor, así como su ingreso en la organización internacional como miembro de pleno derecho.

Recientemente, durante 2025, el país se ha incorporado a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esta organización creada en 1967 busca fomentar el crecimiento económico, desarrollo social y seguridad militar a través de la cooperación de sus miembros en la región. El resto de miembros son Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Sultanato de Brunéi, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Lo cual muestra la normalización de la integración del nuevo estado en la comunidad internacional de la región.

LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN TIMOR-LESTE

Durante el tiempo que duró la colonización portuguesa, no se desarrollaron explotaciones de hidrocarburos en la isla. Tampoco se había materializado ningún acuerdo para delimitar las fronteras en el Mar de Timor entre Portugal y Australia, necesario para regular la explotación de los recursos presentes dentro de esos límites.

El artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) especifica que “la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial” (CONVEMAR, 1982). La existencia de puntos en los que la distancia entre las costas de Timor y Australia no alcanza las 300 millas náuticas hace que los dos estados deban llegar a un acuerdo para fijar sus fronteras marítimas.

En este sentido, tras producirse la ocupación por parte de Indonesia, se firmó un acuerdo bilateral con Australia para con la finalidad de regular la explotación de hidrocarburos en los fondos marinos del Mar de Timor. Este acuerdo bilateral dividió el área de interés en tres zonas: una de explotación compartida entre Indonesia y Australia y otras dos de explotación exclusiva para cada una de las partes (Timor Gap Treaty, 1989).

Esto ocasionó que Portugal interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Portugal continuaba siendo la potencia administradora del territorio conforme a las NNUU y consideraba que se estaban vulnerando los derechos del pueblo de Timor Oriental. En particular la demanda se dirigía contra Australia, al considerar que estaba *de facto* reconociendo la soberanía de Indonesia sobre Timor Oriental con la firma del tratado. Sin embargo, la corte emitió un fallo en 1995 en el que se declaró incompetente para resolver el caso. La justificación aducía que se tendría que analizar previamente la ocupación de Indonesia, lo cual no era parte del proceso (Corte Internacional Justicia, 1995).

Una vez que Timor-Leste obtuvo la independencia se han establecido acuerdos bilaterales entre Australia y Timor-Leste para explotar los

recursos presentes en el Mar de Timor. Inicialmente, se estableció la *Joint Petroleum Development Area* (JPDA), donde ambos estados se repartían un porcentaje de las explotaciones (Timor Sea Treaty, 2002).

Más tarde, se acordó la delimitación de las fronteras marítimas entre ambos estados, conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y se establecieron acuerdos para la explotación de los yacimientos en la región (Tratado de Fronteras Marítimas entre Timor-Leste y Australia, 2018).

Actualmente se extraen hidrocarburos del fondo marino del Mar de Timor, al sur de Timor-Leste. Allí se encuentran importantes yacimientos que se encuentran dentro de los límites asignados a Timor-Leste como *Greater Sunrise*, *Bayu* o *Kelp Deep*. También se han realizado perforaciones en tierra, evidenciándose presencia de gas y petróleo. Si bien aún no se han puesto en funcionamiento explotaciones comerciales, la actividad continúa.

Los ingresos procedentes de la explotación de hidrocarburos han constituido una parte importante del PIB y han impulsado el desarrollo económico de Timor-Leste durante las últimas dos décadas.

Conclusiones

Tras superar la etapa colonial, Timor Oriental sufrió la ocupación por parte de Indonesia y se abrió un periodo de conflicto e incertidumbre.

Las acciones de las Naciones Unidas han sido fundamentales para establecer una solución regional conforme al principio de autodeterminación y a través de la cual el pueblo de Timor Oriental ha logrado la independencia.

Una vez que se ha aclarado la cuestión sobre la soberanía de Timor-Leste, también se han resuelto otras controversias. Las partes legítimamente interesadas en la cuestión ha podido alcanzar acuerdos conforme al derecho internacional sobre el alcance de sus respectivas aguas territoriales y la explotación de los recursos presentes en los fondos marinos.

El caso de Timor-Leste constituye un ejemplo de resolución de conflictos para otros lugares donde se mantienen las controversias sobre la soberanía del territorio y la explotación de los recursos naturales presentes en el mismo.

REFERENCIAS

- CONSEJO DE SEGURIDAD. (15 de Septiembre de 1999). *NNUU*. Obtenido de <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/264/81/pdf/n9926481.pdf>
- CONSEJO DE SEGURIDAD. (10 de Junio de 1999). *NNUU*. Obtenido de <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/174/13/pdf/n9917413.pdf>
- CONSEJO DE SEGURIDAD. (25 de Octubre de 1999). *NNUU*. Obtenido de <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/312/77/pdf/n9931277.pdf>
- CONVEMAR. (30 de Abril de 1982). *UN.ORG*. Obtenido de https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
- CORTE INTERNACIONAL JUSTICIA. (30 de Junio de 1995). *dipublico*. Obtenido de <https://www.dipublico.org/cij/doc/100.pdf>
- GIL, S. (1996). *FUHEM*. Obtenido de https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Timor-Oriental_la_tragedia_ignorada_S_GIL.pdf
- NACIONES UNIDAS. (2025). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://www.un.org/dppa/decolonization/en/history/former-trust-and-nsgts/#p>
- SANTANO, S. Á. (2015). El papel de la ONU en las descolonizaciones tardías del Sahara Occidental y Timor Leste 1974-1976. (I. U. MELLADO, Ed.)
- TIMOR GAP TREATY. (11 de Diciembre de 1989). *Center International Law, University of Singapore*. Obtenido de <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1989-Australia-Indonesia-Timor-Gap-Treaty.pdf>
- TIMOR SEA TREATY. (20 de Mayo de 2002). *UN.ORG*. Obtenido de <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/AUS-TLS2002TST.PDF>
- TRATADO DE FRONTERAS MARÍTIMAS ENTRE TIMOR-LESTE Y AUSTRALIA. (6 de Marzo de 2018). *Center International Law, University of Singapore*. Obtenido de <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/2018-Timor-Sea-Treaty.pdf>
- UNTAET. (Mayo de 2002). *UN.ORG*. Obtenido de <https://peacekeeping.un.org/es/mission/past/timor/UntaetB.htm>